

KORDINATIV ALOQA TURLARI

Sharipov Raufjon Elmurod o'g'li

QDPI (Qo'qon davlat pedagogika instituti)

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Tobelanish asosidagi koordinativ aloqa turida aloqaga kiruvchi birliklar ikki tomonlama bo'lib, bir tobe vaziyatdagi birlik ikkinchi bir o'rinda hokim vaziyatga ko'tarilishi mumkin.

Kalit so'zlar: koordinativ aloqa, so'z birligi, tobelanish, grammatika, subordinatsiya.

KIRISH

Subordinativ aloqa turi atamasi ostida tobelanish yunalishining bir tomonga, ya'ni yo chapdan o'ngga qarab, yoki o'ngdan chapga qarab bog'lanish turi tushuniladi. Tobe qism tobelashtiruvchi vosita yordamida hokim qismga tomon tortiladi. Bunday bog'lanishda grammatik vositalarning roli ortadi. Masalan, kitobni o'qi, ovqatdan ol, men keldim va hokazo.

ADABIYOTLAR SHARHI

Subordinativ aloqa bir tomonlama bo'lishiga qaramay, uning o'zi ham 2 turga bo'linadi⁴⁵:

- 1) bir tomonlama bog'li aloqa;
- 2) bir tomonlama erkin aloqa.

1. Tobe qismning qanday shaklda kelishi hokim qismga bog'lik bo'lgan aloqa subordinativ bog'li aloqa sanaladi. Tobe qism hokim qism talab etgan shaklda keladi, uning qanday shaklda

⁴⁵ N.Mahmudov. A.Nurmonov. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. T. O'qituvchi. 2015.

kelishi hokim qism tomonidan belgilanadi. Masalan, kitobni o'qi birikmasida tobe qism o'timli fe'ldan ifodalangan hokim qism talabiga muvofiq tushum kelishigida keladi. Bu aloqa turining o'zini uch turga bo'lishimiz ham mumkin. Ya'ni: a) moslashuv aloqasi; b) Boshqaruv aloqasi; v) bitishuv aloqasi.

a) Tobe qismning o'z shaklini hokim qism shakliga muvofiq shakllantirishi moslashuv sanaladi. Hokim so'zning shakli o'zgarishi bilan tobe qismning shakli ham o'zgaradi. Demak, hokim qism shaklining o'zgarishi tobe qism o'zgarishiga ta'sir qiladi.

Ana shu xususiyati bilan bu aloqa boshqaruvdan farq qiladi.

Ko'pincha kesim ega bilan moslashuv yo'li orqali bog'lanadi.

Jumladan, Men keldim sintaktik qurilmasida ega va kesim

shaxs va son jixatidan moslashgan. Shuni ham ta'kidlash joizki,

moslashuvli bunday bog'lanishda ega va kesim doim ham moslashib kelavermasligi mumkin. Bunday vaziyatda ularni to'liq va noto'liq

moslashgan turlarga ajratiladi. Talabalar to'plandilar birikuvi

shaxs va son mosligi jihatidan to'liq deyilsa, talabalar to'plandi

-noto'liq moslashuv aloqasida deb belgilanadi. Shuningdek, ega

III shaxsdagi shaxs bildiruvchi otlardan bo'lmay, predmet yoki

hayvon, parranda bildiruvchi otlardan iborat bo'lsa, ega va kesim

o'rtasidagi sonda umuman moslik bo'lmaydi. Masalan, Qushlar sayraydilar, yellar esadilar deb aytish fikriy g'alizlikka sabab bo'ladi⁴⁶.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Moslashuvli bog'lanishda bog'lanuvchi komponentlar bir-biriga

muvofiq uyg'un tusga kirar ekan, birining ikkinchisi shakliga

qarab o'zgarishi qaratuvchi-qaralmish munosabatida ham ko'zga

tashlanadi. Masalan, terimchining hikoyasi, sizning kitobingiz

kabi birikuvlar ham shaxs va sondagi moslashuv natijasidir.

Ba'zan moslashuv aloqasi o'rtada keluvchi sintaktik aloqa vosita-

sining tushirib qoldirilishi ko'rinishida bo'lishi ham mumkin:

inson qadri, bizning uy kabilarda. Biroq vositalarning mantikan borlig'i unutilmasligi lozim. Ba'zan esa mumtoz

⁴⁶ A.Gulomov. M.Asqarova. Hozirgi uzbek adabiy tili (Sintaksis). T. O'qituvchi.2017

lirikada har ikki vositaning tushirilgan holatlari uchraydi, ammo tahlil ularning mavjudligini inkor etmaydi: O'z yerni qo'yib Hindiston sori yuzlandim. (Bobur).

b) Hokim qism talabi bilan tobe qismning muayyan shaklda kelishi boshqaruv hisoblanadi. Tobe vaziyatda kelgan qalam so'zi hokim vaziyatdagi yozmoq so'zining talabi bilan o'rin payt kelishigi yoki yordamchi so'z orqali bog'lanishi mumkin: qalamda yozmoq; qalam bilan yozmoq.

Hokim qism boshqaruvchi, tobe qism boshqariluvchi bo'lib, hokim qismga bog'lovchi vosita boshqariluvchi tarkibida bo'ladi. Shuning uchun tobe o'ismning qaysi shaklda ekanligi boshqaruv uchun ahamiyatli bo'lsa ham, hokim qismning qanday shaklda bo'lishining bu aloqa ahamiyati bo'lmaydi. Bu xususiyati bilan boshqaruv moslashuvdan farq qiladi. Boshqaruv aloqasida tobe qism hokim qismning sintaktik va mazmuniy valentligini yuzaga chiqarilishi uchun xizmat qiladi. Shuning uchun hokim qismning qanday so'zdan ifodalaniishi ham bunday aloqa uchun katta ahamiyatga ega.

Boshqaruvchi sifatida eng keng qo'llanadigan so'z turkumi fe'ldir. Shu bilan birga ot, sifat, son, ravishlar ham ba'zan

Boshqaruvchi bo'lib kela oladi. Shuning uchun boshqaruvchining qaysi so'z turkumi bilan ifodalanganligiga qarab ikkiga bo'lish mumkin: 1)fe'l boshqaruvi; 2)ot boshqaruvi.

Hokim qism fe'l va uning vazifadosh shakllari orqali ifodalangan boqaruvli aloqa fe'l boshqaruvi deyiladi: uyni qurmoq...

Hokim qism fe'ldan boshqa so'z turkumlaridan, ot, sifat, son, ravishdan ifodalangan boshqaruv aloqasi ot boshqaruvi deyiladi: devdan kuchli, shamoldan tez va hokazo. Boshqaruvni yuzaga keldiruvchi sintaktik aloqa vositalari turiga ko'ra ham bu aloqani ikkiga bo'lish mumkin. Ya'ni ular kelishiklar yordamida bog'langan bo'lsa-kelishikli boshqaruv, ko'makchilar yordamida biriksa-ko'makchili boshqaruv deb yuritiladi. Ba'zi bog'lanishlarda esa kelishik bilan birga ko'makchini o'zi qatnashgan bo'lishi ham mumkin: ariq bo'ylab yurdi, qishloq tomon ketdi, misolidagi ikkinchi birikmani qishloq tomonga ketdi deyish ham nutqimizda ko'p uchraydi. Tilshunoslikda bunday bog'lanishli turlarni variantli va variantli bulmagan turlari bor deb ham yuritiladi. uzum yemoq-uzumdan yemoq, maktabga ketmoq-maktab tomon ketmoq kabilar variantli, biroq ularning mazmuniy aniq va noaniqligi bir-biridan farqlab turadi. kelishikli boshqaruv nisbatan aniqlikka ega bo'lsa, ko'makchili holatda noaniqroq mazmuniy munosabat aks etadi⁴⁷.

Tobe qismning hokim qismga so'z tartibi va ohang yordami bilan bog'lanishi bitishuv sanaladi: katta bino. tez yurmoq... Davr o'tishi bilan kelishik shakli o'z vazifasini yo'qotib, so'z

⁴⁷ J.Omonturdiyev. Gap bo'laklari tipologiyasi. T. O'qituvchi. 2018.

tarkibida "qotib" qolishi mumkin. Bu hollarda kelishik shakllari tobe qismni hokim qismga bog'lovchi vosita bo'lib kelmaydi. Shuning uchun bunday birikishlarni Boshqaruv emas, bitishuvli birikuv deb yuritiladi: yolg'ondan yig'lamoq, tezda qaytish, qo'qqis dan kirib kelish, yurakdan so'zlamok kabilar bunga misol bo'ladi va tobe vaziyatdagi so'zlarning barchasi ravish deb baholanadi. Bu so'zlarning o'z vazifasini yo'qotganlik holati ularga berilgan so'roqlardan yaqqol bilinib turadi.

Sintaktik munosabatlar bir necha xil sintaktik aloqalar yordamida namoyon bo'ladi. Bunday sintaktik munosabatlarni umumlashtirgan holda quyidagi turlarga ajratish mumkin: 1. Subordinativ munosabat: a) predikativ (ega-kesim)

b) ob'ekli (to'ldiruvchi-to'ldirilmish) v) atributiv (an.chi-aniqlanmish). g) relyativ (hol-hollanmish).

2. Koordinativ munosabat: (ikki tomonlama qarativchi-qaralmish munosabati). Bundan tashqari kopulyativ munosabat turi ajratilib, bunda uyushiq bo'laklar munosabati aks etsa, intraduktiv munosabat turida a) vokativ munosabat undalmaning jumla mazmuni bilan munosabati b) modal munosabat kirishning jumla mazmuni bilan munosabati kabilar o'rganiladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Bu munosabatlarning dastlabki uch turi sintaktik aloqa vositalariga ega bo'lsa, to'rtinchi-intraduktiv tur bunday xususiyatga ega emas. Bu o'rinda biz uchun eng muhimi, subordinativ aloqa turlarini bilishdir. Chunki so'z birikmasi tahlili asosan shu tur atrofida talqin etilishi mumkin. Yuqorida sanalgan ob'ekli, atributiv va relyativ munosabat nopredikativlikning ko'rinishlari hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. N.Mahmudov. A.Nurmonov. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. T. O'qituvchi. 2015.
2. A.Gulomov. M.Asqarova. Hozirgi uzbek adabiy tili (Sintaksis). T. O'qituvchi.2017
3. Z. koll.avtorlar. O'zbek tili grammatikasi. T.Fan. 2016. 11 qism.
4. J.Omonturdiev. Gap bo'laklari tipologiyasi. T. O'qituvchi. 2018.
5. www.ziyonet.uz